

**BULUTLI HISOBLASH TIZIMLARIDA AXBOROT XAVFSIZLIGINI
BOSHQARISH TIZIMLARINI QURISH MODELLARI**

*Zokirov.O. Yo PhD dosent, Axmedov.Yu.A,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada bulutli hisoblashning to'liq potentsialini ro'yobga chiqarish uchun to'g'ri yechilishi va boshqarilishi kerak bo'lgan xavfsizlik muammolarini ta'kidlash maqsadida bulutli hisoblashning umumiy istiqbollari ta'minlashdir. Bulut xavfsizligi masalalari bo'yicha Gartner ro'yxati, shuningdek bulutli tahdidlarga asoslangan International Data Corporation korporativ panel tadqiqotlari natijalari ushbu maqolada muhokama qilinadi.

Kalit so'zlari: *Bulutli hisoblash tizimlari, Ommaviy bulut, Xususiy bulut, Gibrid bulut, infratuzilma xizmat (IaaS), dasturiy ta'minot xizmat (SaaS) va platforma xizmat (PaaS).*

Аннотация. Эта статья призвана предоставить обзор облачных вычислений, чтобы выделить проблемы безопасности, которые необходимо надлежащим образом решать и управлять, чтобы реализовать весь потенциал облачных вычислений. В этой статье обсуждаются список проблем облачной безопасности Gartner, а также результаты корпоративного панельного исследования International Data Corporation, основанного на облачных угрозах.

Ключевые слова: *облачные вычислительные системы, публичное облако, частное облако, гибридное облако, инфраструктурный сервис (IaaS), программный сервис (SaaS) и платформенный сервис (PaaS).*

Annotation. This article aims to provide an overview of cloud computing in order to highlight the security issues that need to be properly addressed and managed in order to realize the full potential of cloud computing. Gartner's list on cloud security issues, as well as the results of the International Data Corporation's corporate panel research based on cloud threats, are discussed in this article.

Keywords: *Cloud Computing Systems, Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud, Infrastructure Service (IaaS), Software Service (SaaS) and Platform Service (PaaS).*

Zamonaviy texnologiyalarning muvaffaqiyati yuqori darajada uning dunyo normalari samaradorligiga, oxirgi foydalanuvchilar tomonidan foydalanish qulayligiga va eng muhimi axborot xavfsizligi va nazorat darajasiga bog'liq. Bulutli hisoblash - bu virtualizatsiya mavzusiga o'tish orqali IT arxitektura yechimlarini ishlab chiqish uslubini o'zgartiradigan yangi va rivojlanayotgan axborot texnologiyasi: ma'lumotlarni saqlash, mahalliy tarmoqlar (infratuzilma) va dasturiy ta'minotdir.

Xalqaro Ma'lumotlar Korporatsiyasi (IDC) guruhi tomonidan 2008-2009 yillarda o'tkazilgan so'rovnoma natijalarning aksariyati foydalanuvchilar uchun arzon narxlardagi imkoniyat sifatida Cloud computingdan foydalanishni ko'rsatmoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, Cloud computing ishlab chiqaruvchilar yoki tadqiqot loyihalari va hattoki elektron tijorat tadbirkorlari kabi tezkor yechim izlayotgan shaxslar uchun mos keladi. Cloud computing dan foydalanish IT-byudjetini minimal darajada saqlashga yordam beradi. Shuningdek, senariylarni ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish uchun juda mos keladi. Bu juda ko'p kapital qo'ymasdan tushunchalarning potentsial isbotini sinash uchun eng oson yechimdir. Bulutli hisoblash, bulut tizimga kirgan bir vaqtning o'zida apparat, dasturiy ta'minot, virtual xotira kabi turli xil manbalardan foydalangan holda real vaqtda AT-ning ko'plab imkoniyatlarini taqdim etishi mumkin. Bulutli hisoblash, shuningdek, biznesning yanada keng yechimining bir qismi bo'lishi mumkin, shu sababli ustuvor dasturlar bulutli hisoblash funksiyasidan foydalanadi, boshqa muhim dasturlar esa tashkilotning resurslarini odatdagidek saqlab turadi. Bu mablag'ni tejashga imkon beradi, shu bilan birga biron bir tashkilot doirasida xavfsizlikni nazorat qiladi.

Bulutli hisoblash deyarli har qanday hisoblash komponentlarini o'rganib chiqadigan xizmatga yo'naltirilgan arxitektura (SOA) sifatida qaralishi mumkin, lekin ular bilan taqsimlangan hisoblash, tarmoq hisoblashi, kommunal hisoblash,

talab asosida, ochiq manbali, Peer-to-Peer va Web 2.0. Bu grid modelidan talab va taklifning foydali modeliga tabiiy ravishda keyingi qadamdir. Xavfsizlikning potentsial muammolarini minimallashtirishda va Cloud computingga duch keladigan boshqaruv masalalariga rioya qilishda, dastlabki nazorat chorasi, bulutli hisoblash xizmatining aniq darajasi bo'yicha (SLA) tuzilishi va tashqi bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayderlar va ixtisoslashgan mutaxassislar bilan ishlashda ta'minlanishini ta'minlashdir.

Rivojlanayotgan bulut texnologiyalarining tabiati va talabidan kelib chiqqan holda, bulut xavfsizligi bilan shug'ullanishda ma'lum darajada tajribasizlik mavjud. Hozirgi vaqtda Cloud computing mijozlari ko'plab tomonlarning bulutli provayderlariga ko'p jabhalarda, ayniqsa, bulut xizmati va ma'lumotlar xavfsizligi mavjudligi to'g'risida ishonishlari kerak. Shuning uchun SLA mijozning birinchi mudofaasining ajralmas qismini tashkil etadi. Shunday qilib, SLA xizmat ko'rsatuvchi provayder va mijoz o'rtasidagi yakka huquqiy shartnomaga aylanadi. SLA va boshqa muhim Cloud mulohazalari quyida ochib beriladi.

Xavfsiz bulutli hisoblash yechimini taqdim etishda, amalga oshiriladigan bulut turi to'g'risida qaror qabul qilish asosiy qaror hisoblanadi. Hozirgi vaqtda bulutlarni joylashtirishning uchta turi mavjud, ya'ni ommaviy, xususiy va gibrid bulut. Bular va ularning xavfsizligi bilan bog'liq holda quyida muhokama qilinadi. Ushbu maqolada sotuvchilar bulutli provayderlar yoki mos ravishda bulutli yechimlarni taqdim etishga ixtisoslashgan kompaniyalar deb nomlanadi. Ushbu ob'ektlar bulutli infratuzilmani, shu jumladan virtual qayta ishlashni talab qiladigan qayta ishlash quvvatiga mos keladigan virtual serverlarni tashkil etishgan.

Ommaviy bulut - bu foydalanuvchilarga asosiy veb-brauzerlar yordamida interfeyslar orqali bulutga kirish imkoniyatini beruvchi model. Bu, odatda, bulutni optimallashtirishga talab qilinadigan boshloqlarni qondirish uchun yetarlicha moslashuvchan bo'lgan oldindan to'lanadigan elektr energiyasini hisobga olish tizimiga o'xshash foydalanish uchun to'lov modeliga asoslangan. Bu bulutli mijozlarga AT infratuzilmasiga sarflanadigan kapital xarajatlarni kamaytirish orqali operatsion darajadagi AT xarajatlarini yaxshiroq moslashtirishga yordam beradi.

Umumiy bulutlar boshqa bulut modellariga qaraganda unchalik xavfsiz emas, chunki u barcha bulutlarga kiradigan barcha ilovalar va ma'lumotlarning zararli hujumlarga duch kelmasligini ta'minlash uchun qo'shimcha yukni yuklaydi. Shuning uchun Cloud SLA bilan umumiy bulutlar bilan ishlashda ishonch va maxfiylik muammolari juda ko'p. SLA doirasida javob berilishi kerak bo'lgan asosiy boshqaruv masalasi xavfsizlik bo'yicha keng ko'lamli boshqaruvni ta'minlash bilan bog'liq. Variantlardan biri bulut sotuvchisi va mijoz o'zaro kelishib, bulut tekshiruvlarini amalga oshirishda umumiy javobgarlikni taqsimlash va o'z tizimlarida amalga oshiriladi. Shu bilan bir qatorda, har bir tomon ulardan foydalanish chegaralarida bulutli hisoblash xavfsizligi bilan ishlashda alohida rol va javobgarlikni belgilashi mumkin.

Xususiy bulut tashkilotning ichki korporativ ma'lumotlar markazida o'rnatiladi. Xavfsizlik, muvofiqlik va me'yoriy talablarga muvofiqlashtirish osonroq va tarqatish va foydalanishda ko'proq korxonalar nazoratini ta'minlaydi. Xususiy bulutda bulut sotuvchisi tomonidan taqdim etiladigan resurslar va virtual dasturlar birlashtirilib, bulut foydalanuvchilari baham ko'rishlari va foydalanishlari uchun mavjud. U jamoat bulutidan farq qiladi, chunki barcha bulut resurslari va dasturlari Internet funksiyasiga o'xshash tashkilotning o'zi tomonidan boshqariladi. Shaxsiy bulutdan foydalanish, umumiy bulutga qaraganda ancha xavfsizroq bo'lishi mumkin, chunki uning ichki ekspozitsiyasi mavjud. Faqatgina tashkilot va belgilangan manfaatdor tomonlar ma'lum. Xususiy bulutda ishlashga kirishi mumkin .

Gibrid bulut - bu bir yoki bir nechta tashqi bulut xizmatlari bilan bog'langan, markazlashgan holda boshqariladigan, bitta birlik sifatida ta'minlangan va xavfsiz tarmoq tomonidan aylanib o'tilgan xususiy bulut. U ommaviy va xususiy bulutlarning aralashmasi orqali virtual IT-yechimlarni taqdim etadi. Gibrid bulutlar ma'lumotlar va ilovalarni xavfsizroq boshqarish imkonini beradi va turli tomonlarga Internet orqali ma'lumot olish imkoniyatini beradi. Shuningdek, u boshqa boshqaruv tizimlari bilan interfeyslarni yaratishga imkon beradigan ochiq arxitekturaga ega.

Yuqoridagi ma'lumotlardan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, bulutni tarqatish modelida tarmoq, platforma, saqlash va dasturiy ta'minot infratuzilmasi talabga

qarab kattalashadigan yoki pasayadigan xizmatlar sifatida taqdim etiladi. Bulutning qaysi turini joylashtirishni hal qilishda, biznes menejerlari yuqorida aytib o'tilgan har bir Cloud tarqatish modelining axborot xavfsizligi farqlarini hisobga olgan holda, xavfsizlik nuqtai nazarini korxonaga me'morchiligi nuqtai nazaridan kompleks baholashlari kerak.

Bulutli kompyuterlarni yetkazib berish modellari Bulutni tarqatish modellaridan so'ng, biznes boshqaruvi ochishi kerak bo'lgan xavfsizlik bo'yicha keyingi e'tibor turli xil bulutli yetkazib berish modellariga tegishli bo'ladi. Bulutli yetkazib berish modellariga taalluqli "foydalanish uchun haq to'lash" iqtisodiyoti modeli tufayli axborot xavfsizligi darajasi bulutli aksiyadorlar o'rtasida sanoat standartlari va qonun hujjatlariga rioya qilishga qaratilgan. Bulutli hisoblash arxitekturasini yetkazib berish modellarining uch turiga qarab ajratish mumkin, ya'ni infratuzilma xizmat (IaaS), dasturiy ta'minot xizmat (SaaS) va platforma xizmat (PaaS).

Xizmat sifatida infratuzilma (IaaS) - bu bulutli hisoblash sotuvchisining maxsus resurslari faqat foydalanish uchun haq evaziga shartnoma tuzilgan mijozlar bilan bo'lishadigan yagona ijarachi bulut qatlami. Bu serverlar, tarmoq qurilmalari va ishlov berish quvvati kabi hisoblash texnikasiga ulkan dastlabki sarmoyalarga bo'lgan ehtiyojni sezilarli darajada kamaytiradi. Ular, shuningdek, ichki ma'lumotlar markazlarida yoki birgalikda joylashish xizmatlarida mavjud bo'lmagan turli darajadagi moliyaviy va funktsional moslashuvchanlikka imkon beradi, chunki hisoblash resurslari ichki ma'lumotlar markaziga yoki qo'shma joylashuvga qaraganda ancha tez va tejamkor ravishda qo'shilishi yoki chiqarilishi mumkin. Shu bilan birga, korporativ qarorlar qabul qiluvchilar daromadlar to'g'risidagi hisobotda aks ettirilgan doimiy xarajatlar to'lovidan operatsion xarajatlarning ko'payishiga o'tish kapitalining o'zgarishini bilishlari kerak.

Xizmat sifatida dasturiy ta'minot (SaaS), shuningdek, virtualizatsiya qilingan va har bir kishi uchun haq to'lash xarajatlari modelida ishlaydi, bu dasturiy ta'minot maxsus SaaS sotuvchilari tomonidan shartnomaviy tashkilotlarga ijaraga beriladi. Bunga an'anaviy ravishda Internet orqali web-brauzer yordamida masofadan turib

kirish mumkin. Dastur cheklangan funktsiyaga ega va uning asosiy to'plami kengaytirilishi va shartnoma tuzilishi mumkin, bu esa osonlikcha moslashtirishga imkon beradi, bu esa tegishli ravishda hisob-kitob qilinadi. SaaS-provayderlar o'zlarining ma'lumot markazlarida yoki birgalikda joylashuv provayderlari bilan dasturiy ta'minotni joylashtirishlari yoki o'zlarini IaaS-provayderlariga topshirishlari mumkin. IaaS xizmatlarining mavjudligi SaaS modelining asosiy imkoniyatidir. Dasturiy ta'minotga xizmat ko'rsatuvchi dastur sifatida Internet orqali veb-brauzerlar yordamida kirish mumkin, shuning uchun veb-brauzer xavfsizligi juda muhimdir. Axborot xavfsizligi bo'yicha xodimlar SaaS dasturlarini xavfsizligini ta'minlashning turli usullarini ko'rib chiqishlari kerak. Internet xizmatlari (WS) xavfsizligi, kengaytirilgan formatlash tili (XML) shifrlash, Secure Socket Layer (SSL) va mavjud imkoniyatlar.

Xizmat sifatida platforma (PaaS) - Xizmat bulut qatlami sifatida platforma IaaS kabi ishlaydi, ammo u qo'shimcha "ijaraga olingan" funktsionallikni ta'minlaydi. PaaS xizmatlaridan foydalanadigan mijozlar kapital qo'yilmalardan operatsion xarajatlarga ko'proq xarajatlarni o'tkazadilar, ammo qo'shimcha funktsiyalar qatlamlari tomonidan yuzaga keladigan qo'shimcha cheklovlarni va ehtimol bir darajadagi qulfni tan olishlari kerak. Virtual mashinalardan foydalanish bulutli hisoblashda PaaS qatlamida katalizator vazifasini bajaradi. Virtual mashinalar bulutli zararli dastur kabi zararli hujumlardan himoyalangan bo'lishi kerak. Shu sababli, dasturlarning yaxlitligini saqlab qolish va ma'lumotlarni tarmoqning barcha kanallari orqali uzatish paytida aniqlik tekshiruvlarini aniq bajarish zarur.

Fordalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1] Leavitt N, 2009 yil, 'Bulutli hisoblash haqiqatan ham asosiy vaqtga tayyormi?', Kompyuter, jild. 42, 15-20 betlar, 2009 y.
- [2] Weinhardt C, Anandasivam A, Blau B va Stosser J, "Xizmat dunyosidagi biznes modellari", IT Professional, jild. 11, 28-33 betlar, 2009 yil.
- [3] Gens F, 2009,' New IDC IT Cloud Services Survey: Top Benefits and Challenges', IDC eXchange, viewed 18 February 2010, from
- [4] A Platform Computing Whitepaper, 'Enterprise Cloud Computing: Transforming IT', Platform Computing, pp6, viewed 13 March 2010.
- [5] Dooley B, 2010 yil, "Gibrid bulutning me'moriy talablari", Axborotni boshqarish Onlayn, 10 fevral 2010 yil,
- [6] Global Netoptex Incorporated, 2009, Demystifying the cloud. Important opportunities, crucial choices, <http://www.gni.com>, pp 4-14, viewed 13 December 2009.
- [7] Lofstrand M, 'The VeriScale Architecture: Elasticity and Efficiency for Private Clouds', Sun Microsystems, Sun BluePrint, Online, Part No 821-0248-11, Revision 1.1, 09/22/09